

■ Fragment — Vos peurs en moi

Si j'avais vu plus tôt
que cette tension en moi
n'était rien d'autre que vos propres peurs,

mes frères,
je vous aurais pris dans mes bras plus tôt.

Je n'aurais pas porté seul ce fardeau,
je l'aurais reconnu comme vôtre,
et rendu à la tendresse.

If I had seen earlier
that this tension within me
was nothing but your own fears,

my brothers,
I would have held you in my arms sooner.

I would not have carried this burden alone,
I would have recognized it as yours,
and returned it to tenderness.